

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

GEOTRACKER: MAPEAMENTO COLABORATIVO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DADOS OSM PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPO E MONITORAMENTO DE FROTAS

DAVI DA ROCHA MACHADO FARIA¹
TIAGO BADRE MARINO²
ANDERSON COSTA DOS SANTOS³

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – davimachadofilm@gmail.com

²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – tiagomarino@hotmail.com

³Universidade Estadual do Rio de Janeiro – andcostasantos@gmail.com

(1) **Propósito do estudo.** Este trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicação do GeoTracker, um sistema geoespacial de código aberto voltado à coleta, análise e visualização de dados em tempo real, com ênfase no mapeamento colaborativo, rastreamento veicular e ensino de geotecnologias. O propósito central do estudo é demonstrar como a integração de sensores ambientais, dados do OpenStreetMap (OSM) [1] e algoritmos de Inteligência Artificial (IA) pode contribuir para a construção de uma ferramenta acessível, robusta e adaptável a diferentes contextos de uso, contribuindo tanto para fins acadêmicos quanto operacionais. Desenvolvido no âmbito do Laboratório Integrado de Geografia Física Aplicada (LiGA/UFRRJ), o GeoTracker busca responder à demanda por soluções tecnológicas abertas que conciliem baixo custo, interoperabilidade e aplicabilidade em campo, sobretudo em regiões com infraestrutura limitada [2]. (2) **Método.** A metodologia de desenvolvimento do projeto adotou uma abordagem baseada em inovação aberta e metodologias ágeis [3], com ciclos curtos de prototipagem, testes em campo e aprimoramento contínuo, envolvendo pesquisadores, estudantes e técnicos. O sistema foi concebido com arquitetura modular, permitindo a fácil substituição ou adição de sensores e componentes conforme o objetivo da aplicação. A coleta de dados é realizada por meio de sensores de GPS, temperatura, umidade e qualidade do ar, associados a microcontroladores programáveis, com conectividade Wi-Fi ou GPRS para transmissão dos dados. O dispositivo conta com uma interface física composta por display LCD interativo, botões de controle e armazenamento local em cartão SD, viabilizando a operação mesmo em áreas sem cobertura de rede. A análise de dados é feita em tempo real por meio de algoritmos embarcados, complementada por uma plataforma web, onde os dados são organizados, visualizados em mapas interativos e exportados em diferentes formatos [4]. Duas versões do GeoTracker foram implementadas. A primeira, denominada GeoTracker Campo, foi projetada com foco na coleta interativa de dados em ambientes externos, destacando-se pela portabilidade, autonomia energética e flexibilidade. Essa versão é ideal para levantamentos ambientais, geológicos e educacionais, permitindo ao usuário registrar trajetos, pontos de interesse, observações em campo e variações ambientais com precisão. A segunda versão, o GeoTracker Frota, é voltada para o monitoramento contínuo de veículos, com funcionalidades específicas para logística urbana e rodoviária. Essa versão opera com sensores de velocidade, tempo de parada e comportamento dinâmico do veículo, transmitindo os dados para um servidor central. (3) **Resultados e discussão.** A IA empregada realiza análises preditivas de rotas com base em dados históricos e em tempo real, identificando padrões de deslocamento, anomalias operacionais, atrasos, paradas não programadas e desvios de trajeto [5]. Um diferencial importante do sistema é sua compatibilidade com a base do OSM, permitindo que os trajetos registrados sejam automaticamente comparados com as camadas geográficas disponíveis, o que viabiliza a identificação de trechos com infraestrutura inadequada, áreas de risco, zonas de tráfego restrito ou condições ambientais críticas. Além disso, o sistema sugere, com auxílio da IA, possíveis atualizações no mapa do OSM, baseando-se na frequência e consistência dos dados coletados em campo [6]. Isso promove uma maior sinergia entre os usuários locais do sistema e a comunidade global de mapeadores, ampliando o impacto do mapeamento colaborativo. A aplicação prática do GeoTracker também ocorre no âmbito do Projeto Sociedade Interativa, promovido pelo Museu de Mineralogia da UERJ, onde o dispositivo é utilizado como ferramenta educativa. Os visitantes têm a oportunidade de interagir com o equipamento, simular coletas de dados e visualizar, em tempo real, os efeitos da IA sobre a interpretação e organização espacial das informações. Os resultados obtidos com a implantação dos protótipos em campo

demonstram a eficiência e confiabilidade do sistema em diferentes cenários. Em testes realizados durante expedições acadêmicas, o GeoTracker registrou com precisão os deslocamentos realizados, identificou variações ambientais locais e contribuiu para o registro de dados de difícil obtenção em regiões remotas [7]. No contexto urbano, a versão Frota demonstrou potencial para otimizar rotas, reduzir custos operacionais e aumentar a segurança no transporte, principalmente em frotas de serviços públicos ou logística de distribuição. Outro destaque é a capacidade do sistema em interoperar com plataformas externas via API aberta, o que o diferencia de soluções comerciais proprietárias [8]. (4) **Conclusões e recomendações futuras.** Como principais conclusões, ressalta-se que o GeoTracker representa uma alternativa inovadora e democrática para coleta e uso de dados geoespaciais. Ao unir tecnologias acessíveis, IA e dados abertos, o sistema amplia as possibilidades de ensino, pesquisa, monitoramento ambiental e gestão territorial [9]. Sua flexibilidade e modularidade o tornam adaptável a distintas realidades e necessidades, desde comunidades tradicionais até centros urbanos complexos. O projeto reforça o compromisso da universidade com o desenvolvimento de tecnologias sociais, sustentáveis e replicáveis, alinhadas aos princípios do conhecimento livre e da inovação cidadã. Para os próximos passos, propõe-se a ampliação da base de sensores ambientais, com foco na qualidade do ar, ruído urbano e poluentes atmosféricos, bem como a criação de uma interface web responsiva, que permita a participação colaborativa de múltiplos usuários em tempo real. Também está em desenvolvimento uma camada adicional de IA voltada à análise semântica dos trajetos, visando não apenas identificar padrões, mas sugerir intervenções espaciais, como rotas alternativas, zonas prioritárias de monitoramento e alertas ambientais. O GeoTracker, nesse sentido, consolida-se como uma ferramenta estratégica para a construção de cidades inteligentes, territórios resilientes e uma ciência geográfica mais acessível, colaborativa e orientada para a transformação social.

Tabela 1 – Tópicos do trabalho.

Tópicos	Números
Propósito do estudo	1
Método	2
Resultados e discussão	3
Conclusões e recomendações futuras	4

Fonte: Davi Machado (2025).

Palavras-chaves: geotecnologia; mapeamento colaborativo; sensores ambientais; inteligência artificial; código aberto; OpenStreetMap.

Referências

- [1] OpenStreetMap. The Free Wiki World Map. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 5 jul. 2025.
- [2] Vicon SAGA. Plataforma de Vigilância e Controle. UFRRJ, 2024.
- [3] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. Scrum Guide. 2020.
- [4] MELHADO, M. et al. Tecnologias livres aplicadas à geotecnologia. Revista Brasileira de Cartografia, v. 69, n. 1, 2017.
- [5] SILVA, J. R. et al. Inteligência Artificial e rotas urbanas. In: Congresso de Geotecnologias do Brasil, 2022.
- [6] HAKLAY, M. How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. Environment and Planning B, 2010.
- [7] SANTOS, R. et al. Mapeamento colaborativo e ciência cidadã. Revista Geografia & Ensino, v. 14, n. 2, 2020.
- [8] CASTRO, M. C. et al. APIs abertas e interoperabilidade na ciência de dados. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2021.
- [9] CAMPOS, V. G.; ALMEIDA, A. S. Geotecnologias livres e territórios inteligentes. Revista Territórios, v. 13, n. 1, 2023.